

p-ISSN 1315-4079 Depósito legal pp 199402ZU41
e-ISSN 2731-2429 Depósito legal ZU2021000152

*Esta publicación científica en formato digital es
continuidad de la revista impresa*

Encuentro Educativo

Revista Especializada en Educación

Universidad del Zulia

Facultad de Humanidades y Educación

Centro de Documentación e Investigación Pedagógica

Vol. 30

Nº 2

Julio - Diciembre

2 0 2 3

Encuentro Educativo

e-ISSN 2731-2429 ~ Depósito legal ZU2021000152
Vol. 30 (2) julio - diciembre 2023: 435-449

Pedagogía sistémica. Disciplina transdisciplinaria para la formación docente. Propuesta de la Escuela de Educación Continúa Internacional Sistémica

Nelia González de Pirela¹ y Carmen Zabala de Torres²

¹Universidad del Zulia. Universidad Estatal de Milagro. Milagro-Ecuador.

²Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela.

ngonzalezg@unemi.edu.ec; carmenzabaladetorres@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-1628-4055>; <https://orcid.org/0000-0002-3961-7994>

Resumen

La transdisciplinaria como corriente científica del pensamiento busca dar respuesta a situaciones fenomenológicas presentadas en distintas asignaturas de la carrera de formación docente. Este escenario favorece la pedagogía sistémica como disciplina que se sustenta en el sistema familiar y educativo. El objetivo del estudio fue desarrollar una propuesta transdisciplinaria de formación docente en Pedagogía Sistémica desde ECIS Internacional, LLC. Los fundamentos teórico-prácticos se basan en González de Pirela y Zabala de Torres (2022), quienes mencionan transdisciplinaria, método de Bert Hellinger (Cudec® Malpica, 2017), Olvera, Traveset y Parellada (2011). Otras teorías que fundamentan la propuesta son la teoría de sistemas, neurociencia y epigenética por Corbera (2015). La metodología empleada fue cualitativa con enfoque investigación-acción-reflexión, observación y registros etnográficos de sesiones de clase online. Entre los hallazgos destacan: la pedagogía sistémica permite tratar temas personales limitantes del aprendizaje provenientes del sistema familiar y los temas de aprendizaje curriculares, especialmente matemáticas se originan de las relaciones con el padre, lengua, idiomas y literatura de la relación con la madre, entre otras que ocasionan bajo rendimiento estudiantil. Conclusión parcial en la primera etapa: cada participante en la formación modular con temas sistémicos llevó su proceso individual asentido, tomó consciencia sobre la importancia de conocer la historia de la familia mediante el genograma y la práctica de los órdenes del amor: todos pertenecen, equilibrio y jerarquía para la aplicación exitosa en la pedagogía sistémica.

Palabras claves: Formación docente; pedagogía sistémica; órdenes del amor; familia.

Recibido: 08-10-2023 ~ Aceptado: 02-12-2023

Systemic pedagogy. Transdisciplinary discipline for teacher training. Proposal for the School of Systemic International Continuing Education

Abstract

Transdisciplinarity as a scientific current of thought seeks to respond to the phenomenological situations presented in different subjects of the teacher training career. This scenario favors systemic pedagogy as a discipline that is based on the family and educational system. The objective of the study was to develop a transdisciplinary proposal for teacher training in Systemic Pedagogy from ECIS International. LLC. The theoretical-practical foundations are based on González de Pirela and Zabala de Torres (2022), who mention transdisciplinarity, Bert Hellinger's method (Cudec® Malpica (2017), Olvera, Traveset and Parellada (2011). Other theories that support the proposal are the theory of systems, neuroscience and epigenetics by Corbera (2015). The methodology used was qualitative with the research-action-reflection approach, with observation and ethnographic records of online class sessions. Among the findings, the following stand out: systemic pedagogy allows personal issues to be addressed learning limitations coming from the family system and curricular learning topics, especially mathematics originate from the relationships with the father, language, languages and literature from the relationship with the mother, among others that cause low student performance. Partial conclusion in the first stage: each participant in the modular training with systemic themes carried out their individual process, became aware of the importance of knowing the history of the family through the genogram and the practice of the orders of love: everyone belongs, balance and hierarchy for the application successful in systemic pedagogy.

Keywords: Teacher training; systemic pedagogy; orders of love; family.

Introducción

La pedagogía sistémica es una corriente pedagógica transdisciplinaria que permite contextualizar y mediar el aprendizaje desde una mirada amplia

con todos los actores que hacen vida en el ámbito escolar. Es un nuevo paradigma que conecta a la familia con los diferentes elementos de la institución educativa mediante la aplicación de los órdenes del amor que según González

de Pirela y Zabala de Torres (2022), se sustenta con el enfoque de Hellinger (2021), aplicados y avalados por el Centro Universitario Doctor Emilio Cárdenas (Cudec®), fundamentado por Hellinger Ciencia®.

Los postulados de la pedagogía sistémica como disciplina transdisciplinaria nacen después de ser aplicados y contextualizados los órdenes del amor por Olvera, Traveset y Parellada (2011), en la educación, haciendo énfasis en educación media y bachillerato, con la finalidad de encontrar la razón del porque el niño, joven y adolescente no aprende y tiene bajo rendimiento académico, con los resultados sistémicos construye la teoría de pedagogía sistémica.

A nivel internacional, el Centro Universitario Doctor Emilio Cárdenas (Cudec®), fundado en 1974 en la ciudad de México, ante la problemática presentada por Olvera, Traveset y Parellada (2011) sobre el bajo rendimiento estudiantil en su estudio con la educación secundaria, encuentra un camino de posible solución al incluir la familia como base del aprendizaje, denominando pedagogía sistémica. Situación que plantea en eventos internacionales, nacional y local con experiencias significativas que logra instituir en todos los niveles y modalidades en la Universidad Multicultural de México.

En este sentido, el propósito del estudio fue desarrollar una propuesta

transdisciplinaria de formación docente en Pedagogía Sistémica desde ECIS Internacional. LLC. Organismo que toma como referencia la experiencia de formación sistémica en su visión y misión organizacional para realizar una propuesta educativa para docentes y profesionales en el ejercicio y carreras afines. Al respecto, se formula como pregunta en el estudio lo siguiente:

¿Será pertinente una propuesta de formación en pedagogía sistémica para formar a estudiantes del nivel universitario en las carreras de educación a docentes y profesionales que ejercen la docencia con carreras afines como orientadores, psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales de manera online?

Para dar respuesta a la pregunta, se propuso como objetivo general desarrollar una propuesta transdisciplinaria de formación docente en Pedagogía Sistémica desde ECIS Internacional. LLC. A fin de poder describir y entender los diversos tipos y niveles de fenómenos transdisciplinarios que se suscitan en el proceso de aprendizaje, así como en los espacios donde éste ocurre, el contexto educativo y el hogar, en la relación familia-institución, el trabajo en el aula, la relación docente – estudiante, los contenidos curriculares, las intervenciones específicas en atención a la diversidad fenomenológica, se explican los siguientes postulados como bases teóricas.

Fundamentación teórica

Transdisciplinariedad

Con la aproximación teórica que presenta la Revista Lasallista con el artículo de Henao et al. (2017), quienes ofrecen una visión de la naturaleza y la realidad, considerando a la transdisciplinariedad como el no abarcar muchas disciplinas, su objetivo en la posición conceptual, es apertura y promoción a que todas las disciplinas se compartan y que observen más allá de ellas.

En función a la complejidad expresada con anterioridad, es importante destacar la importancia que tapiza la transdisciplinariedad para la pedagogía sistémica. Se iniciará resaltando la función del docente, quien no puede disminuir la importancia de la problemática del bajo rendimiento en la escuela, con los inconvenientes que se presentan en las distintas disciplinas y las restricciones en el proceso de aprendizaje.

Para Duque (2000), el docente no solamente indaga conocimientos nuevos en los estudiantes, sino también de diferentes caminos con la visión de solventar las dificultades y problemas relacionados con la calidad de la vida de la humanidad, con la formación del talento humano y, finalmente con la solución de los problemas del presente y también del futuro. Al respecto, el autor hace hincapié de esta problemática en el docente, puesto que en sus manos está el ir guiando un nuevo pensamiento crítico en cuanto al conoci-

miento o saberes en sus estudiantes como futuros ciudadanos.

En este contexto, el docente debe considerar con una visión sistémica transdisciplinaria, debido a su responsabilidad de formar al estudiante acompañado de su sistema familiar, pensando en el futuro ciudadano que constituirá una familia más el desarrollo de competencias holísticas, que le permita tener un pensamiento crítico, capacidad de generar innovación, con consciencia de ciudadanía en un plano sociocultural referenciado a su familia, comunidad, país y al mundo que le rodea.

Entre otros fundamentos teóricos que sustentan la pedagogía sistémica se encuentran:

Física cuántica

Es la ciencia que estudia el comportamiento de la naturaleza a nivel subatómico, cuyas partículas que lo conforman no responden a las leyes de la relatividad general. La ciencia física cuántica ya comprobó que todo es energía y que la energía es información. En constelaciones familiares se trabaja con la información del sistema familiar. Esta información es generacional y se devela a través de una constelación, con representantes en un campo de acción.

Fenomenología

Método nombrado en su libro por Corbera (2015), desarrollado por Husserl (1938) quien afirma que, partiendo de la descripción de las entidades y cosas presentes a la intuición intelec-

tual, logra captar la esencia pura de dichas entidades, trascendente a la misma consciencia. La orientación filosófica de las *Constelaciones Familiares* se derivó a través de una integración de la *fenomenología* existencial de la terapia de sistemas familiares y elementos del misticismo indígena.

Teoría de Sistema

La teoría de sistemas o teoría general de sistemas surgió con los trabajos del biólogo alemán Ludwing Von Bertalanffy, publicados entre 1969, quien la define como una disciplina del área lógico – matemática cuya tarea es la formulación y derivación de principios que son aplicables a todos los sistemas, indistintamente de su condición, naturaleza y relación entre los elementos que lo componen. La teoría general de sistemas se plantea entonces como un instrumento para acercarse a la realidad, cualquiera que sea esta. Afirma que las propiedades de los sistemas no pueden describirse significativamente en términos de sus elementos separados. La comprensión de los sistemas sólo ocurre cuando se estudian globalmente, involucrando todas las interdependencias de sus partes.

Neurociencia

Es una disciplina que estudia el sistema nervioso y todos sus aspectos: estructura, función, desarrollo ontogenético y filogenético, bioquímico, farmacología y patología, y cómo interactúan, dando lugar a las bases biológicas de la cognición y la conducta. La neu-

rociencia abarca una amplia gama de interrogantes acerca de cómo se organizan los sistemas nerviosos de las personas y de los animales. Las personas deben saber que el cerebro es el responsable de las alegrías, los placeres, la risa y la diversión, y de la pena, la aflicción, el desaliento y las lamentaciones. Gracias al cerebro, se adquiere sabiduría y conocimientos, y permite ver, oír y saber lo que es repugnante y lo que es bello, lo que es malo y lo que es bueno, lo que es dulce y lo que es insípido (González de Pirela et al., 2022).

Para la neurociencia todo lo que se percibe, y todo lo que el mundo rodea tiene cabida en la estructura neuroanatómica, no hay supuestos ni conceptos que no se aplique a procesos neurológicos o a aspectos corpóreos, todo lo que se percibe, lo que se piensa, lo que se siente tiene origen físico en el cuerpo, no se puede fundamentar en base a conceptos abstractos. Lo que se percibe del mundo pasa por un proceso neurológico, desde que el mundo entra por nuestros ojos, hay reacciones biológicas y procedimientos que se llevan a cabo hasta llegar al cerebro donde cada parte esta interrelacionado para percibir, entender y comprender lo que hay afuera, los cuales necesariamente tiene intervenciones neuronales y cerebrales.

Epigenética

La epigenética es un campo emergente de la ciencia que estudia los cambios hereditarios causados por la activación y desactivación de los genes sin

ningún cambio en la secuencia de ADN subyacente en el organismo. En biología evolutiva, la denominación herencia epigenética engloba a los mecanismos de herencia no genéticos. En este sentido, la genética de poblaciones se emplea la expresión variación epigenética para denominar a la variación fenotípica que resulta de diferentes condiciones ambientales (norma de reacción). Según el Doctor Fabio Celnikier, quien es uno de los representantes del estudio de la epigenética lo dice de esta manera: Se creía hasta este momento que los abuelos y padres, simplemente podían pasar sus genes y que todas las experiencias en sus vidas no se adquirían y quedaban inutilizadas.

La relación que existe entre la epigenética y las constelaciones familiares es que ambas se unen para comprender y ayudar a sanar las implicaciones dadas en el árbol genealógico. Las experiencias buenas o malas de los antepasados se heredan a sus descendientes, provocando tendencias a ciertos comportamientos, hechos, enfermedades. La epigenética y las constelaciones familiares seguramente tendrán en el futuro un encuentro aún más cercano, de todos modos, por ahora, aprender desde la experiencia personal es mucho más fuerte que desde la experiencia intelectual.

Igualmente, Corbera (2015), menciona al biólogo Lipton (1944), quien expone que existen campos energéticos de expresión genética que vinculan a los padres y a los hijos, esto es, más

allá de la reproducción sexual existe una continua transmisión de información entre padres e hijos, tal que pueden verse afectados por una intimidad a distancia, que los vincula más allá del nacimiento, haciendo de las enfermedades colectivos psicofísicos transgeneracionales.

Información transgeneracional

Las familias se repiten a sí misma. Lo que sucede en una generación a menudo se repetirá en la siguiente, es decir, las mismas cuestiones tienden a aparecer de generación en generación, a pesar de que la conducta pueda tomar una variedad de formas. Es una transmisión multigeneracional de pautas familiares. La información transgeneracional se puede encontrar en el Genograma familiar, el cual es una representación gráfica del árbol genealógico de una familia, de al menos tres generaciones de la misma, que registra información sobre sucesos nodales críticos en la historia de la familia, en particular los relacionados con el *ciclo vital*. Su estructura en forma de árbol proporciona una rápida visión de las relaciones familiares.

Campos morfogenéticos

Los campos morfogenéticos o también llamados campos mórficos mencionados por Corbera (2015), según Sheldrake (2009), biológicamente, todo está informado del pasado. Un campo morfogenético es un campo de memoria, en el que todas las especies vivientes se mueven. Este campo es una fuer-

za poderosa pero intangible, sólo comprobable (hasta ahora) por sus efectos. Hellinger (2021), ha estudiado y aplicado la idea de los campos mórficos para comprender cómo funcionan las familias a nivel transgeneracional.

La familia funciona como un campo de memoria. De un modo instintivo, se repite lo anterior, impulsados por la repetición del pasado, que incluye las creencias y lealtades hacia los antepasados (conocido o no). Gracias a eso es que se puede avanzar, cada uno recibe todo el bagaje anterior del sistema familiar. El problema es que, en ocasiones, la repetición del pasado puede llevar a un destino difícil.

La sanación de la memoria familiar develada en el árbol genealógico puede venir a través del reconocimiento del pasado y de la conexión a algo diferente y más grande, hacia algo nuevo e indefinible, que nos conecta con el vacío, la vida y la creatividad. Esto implica no tener nombres, y estar en el momento presente: La fuerza de sanación viene cuando se apertura a lo infinito del momento presente.

Hellinger (2021), creador de las Constelaciones Familiares, dice que un campo morfogenético sólo puede modificarse cuando un impulso externo lo pone en movimiento. Ese impulso es en principio mental, proviene de un observador que entra en consciencia acerca de la repetición inconsciente del pasado. Así se adquieren nuevas comprensiones, y se hace posible la orientación hacia algo nuevo y diferente. Al co-

mienzo, el campo o la familia, se defiende contra esta comprensión (cuestión de inercia o sensación de amenaza), pero si un número suficiente de miembros de la familia queda convencido y acepta la nueva comprensión del hecho, también el campo como un todo, comienza a moverse, para dejar atrás algo superado, y actuar de otra manera más conectada con la vida.

En síntesis, las investigaciones científicas de física cuántica aseguran que los campos morfogenéticos en seres vivos plantean que todas las veces que un miembro de una especie aprende un comportamiento nuevo, cambia el campo morfológico de la especie. Si el comportamiento se repite durante cierto lapso, su resonancia mórfica afecta a la especie entera.

Constelaciones familiares

Las constelaciones familiares es una metodología desarrollada por Hellinger, de origen alemán, filósofo, teólogo y pedagogo. Fue durante 16 años misionero de una orden católica en Sudáfrica. Posteriormente se formó en psicoanálisis, dinámica de grupo, terapia primaria, hipnoterapia, terapia Gestalt y la PNL. De su trabajo con análisis transaccional extrae una visión multigeneracional en el acercamiento a los problemas y eso le lleva a la terapia sistémica.

Las constelaciones familiares son un tipo de terapia grupal que sirve para tratar diversos temas como: problemas con la familia, con el trabajo, con la pareja, y emociones como el abandono,

la tristeza, enfermedades, entre otros. Hellinger (2021) al profundizar descubre los sistemas de compensación que utilizan los sistemas familiares y desarrolla lo que llamó órdenes del amor.

Desarrollo de la propuesta de formación docente en pedagogía sistémica

Con relación a lo anteriormente planteado, se desarrolló una propuesta que está estructurada en 09 módulos de 20 horas académicas teórico-prácticas y 8 de asesoría cada uno, haciendo un total de 180 horas que contempló: fundamentos teóricos de la pedagogía sistémica con el enfoque de Hellinger, los órdenes del amor, sistema familiar-institución, el genograma como fuente de información familiar, los vínculos-docente-institución-estudiante-contenidos, las estrategias sistémicas para abordar los contenidos curriculares, el sistema escolar, el sistema familiar y campos de exclusión o de inclusión de Castillo (2015).

Principios básicos de la formación en pedagogía sistémica

La formación docente en pedagogía sistémica tiene como beneficios el conocimiento del entorno escolar para intervenir sobre sus intereses y en relación con sus necesidades. Entre los principios básicos de la pedagogía sistémica está: la familia como pilar importante dentro de la educación, extrapola todo lo que pasa en casa y lo prepara para enfrentarse a la vida en sociedad. Cabe entonces resaltar que toda

actividad académica debe ser atendida en el ámbito socio cultural donde se desenvuelve la persona.

La pedagogía sistémica busca entender profundamente las relaciones y roles que se dan dentro del entorno educativo, y al mismo tiempo encontrar movimientos y resoluciones prácticas a los conflictos relacionados, con el aprendizaje y la conducta, desde este enfoque pedagógico sistémico, para ello el maestro debe tener en cuenta en todo momento a los padres del estudiante, renunciando a querer sustituirlos limitándose a su labor de educador.

Objetivos de la propuesta

El objetivo general de la propuesta fue desarrollar una formación de profesionales en el área docente y social con fundamentos teórico prácticos en pedagogía sistémica creado por el Centro Universitario Dr. Emilio Cárdenas (Cudec®), que contribuye al proceso de enseñanza aprendizaje y roles que desempeñan cada miembro que integra el quehacer educativo.

Como objetivos específicos se desarrollaron los siguientes:

- a) Analizar los fundamentos teórico-prácticos de la pedagogía sistémica.
- b) Reconocer la importancia de la pedagogía sistémica con el enfoque Bert Hellinger.
- c) Señalar los órdenes del amor y su vinculación al sistema educativo y familiar.

d) Abordar las estrategias sistémicas y su inserción en los contenidos curriculares.

e) Construir el genograma como fuente de información familiar y su vinculación al desarrollo personal.

f) Distinguir el movimiento pedagógico del proceso de enseñanza-aprendizaje con el enfoque Bert Hellinger.

g) Identificar los vínculos que determinan las relaciones interpersonales para el aprendizaje.

h) Reflexionar sobre inclusión vs exclusión en relación sistema educativo y el sistema familiar.

Los contenidos de la propuesta desarrollada en 09 módulos fueron:

1. Fundamentos teóricos de la pedagogía sistémica.

2. Pedagogía sistémica con el enfoque de Bert Hellinger.

3. Órdenes del amor sistema familiar - institución educativa.

4. El genograma, fuente de información familiar de McGoldrick y Gerson (2000).

5. Vínculo docente-institución-estudiante-contenidos curriculares.

6. Movimiento Pedagógico con el Enfoque Sistémico-Fenomenológico.

7. Estrategias sistémicas para abordar los contenidos curriculares.

8. El sistema educativo y el sistema familiar, campos de exclusión o campos de inclusión.

9. Evaluación de los aprendizajes con visión sistémica.

Estrategias didácticas

Las estrategias didácticas constituyeron un conjunto de métodos, técnicas, procedimientos y orientaciones con actividades docentes y de aprendizaje autónomo del estudiante con acompañamiento y recursos didácticos, tecnológicos y bibliográficos que se consideraron para el logro de los objetivos de aprendizaje y el desarrollo de competencias para la pedagogía sistémica, dentro de las cuales se emplearon en el desarrollo de la propuesta las siguientes: Master Clases On-line, método Interacción Constructiva Investigativa en entorno virtual, investigación teórico-práctico, estudios de casos, foros, videos, películas, taller: los colores del talento, fundamentados en Malpica y Cañizales (2012), Malpica (2017), entre otros.

Recursos utilizados

Fuente bibliográficas del Cudec®, cuentos sistémicos de Garriga (2006), manual práctico de pedagogía sistémica Cordero (2012), actividades sistémicas

tales como: Ficha N° 4, El escudo de mi familia (Ramírez, 2013).

Evaluación de la propuesta

La evaluación se desarrolló de manera teórico-práctico individual y grupal de forma integral con el paradigma de tipo cualitativo. Se efectuó una certificación con aval académico universitario gestionada por convenio con la Universidad del Zulia, Vicerrectorado Académico y Coordinación General de Cátedras libres. El certificado que se otorgó fue: formación en pedagogía sistémica con un número de 180 horas.

Metodología

La metodología empleada se sustentó en el paradigma cualitativo, con el enfoque investigación - acción - reflexión. La técnica fue la observación y el instrumento los registros etnográficos de sesiones de clase online, fundamentada por Hernández-Sampieri (2019), quien la define como el proceso científico que puede ser desarrollado por el investigador desde su vivencia experiencial (introspectivo vivencial). La metodología empleada en la formación docente tuvo el principio fundamental la familia como pilar de la vida y la sociedad. Se utilizó la técnica de la observación y como instrumento el

registro etnográfico de los 25 participantes en las sesiones de clase en línea, durante los nueve (9) módulos teórico-prácticos desarrollados en 20 horas académicas cada módulo, más 8 horas de asesoría semanal, haciendo un total de 180 horas la formación.

Se sistematizaron los testimonios expresados de manera voluntaria como cambio significativo durante el proceso de formación, especialmente con la construcción del genograma familiar, el cual permitió aplicar el método de investigación-acción con su historia en cuatro generaciones. Otro aspecto para resaltar fue la práctica del método de estudios de casos personales vivenciados en el sistema educativo para evaluar los desórdenes en el marco de los fundamentos de los órdenes del amor fundamentados en Hellinger (2021).

Resultados y discusión

Luego de desarrollar la propuesta de formación en pedagogía sistémica, durante los 09 módulos con una duración de 180 horas, los resultados fueron tabulados en una matriz de doble entrada con los nueve módulos, las categorías de análisis y las expresiones recogidas por los participantes del diplomado en pedagogía sistémica (cuadro 1).

Cuadro 1. Matriz de análisis de resultados

Módulos de la formación	Categorías de análisis	Expresiones de los participantes
<p>MÓDULO I. Fundamentos teóricos de la pedagogía sistémica</p>	<p>Visión sistémica.</p>	<p><i>He cambiado la visión del estudiante. Ahora puedo mirar al estudiante con todo su sistema.</i></p>
<p>MÓDULO II. Pedagogía sistémica con el enfoque de Bert Hellinger</p>	<p>Mirada sistémica del aula de clase.</p>	<p><i>Los órdenes del amor de Bert Hellinger me han permitido tener una mirada sistémica con el estudiante tanto familiar como escolar.</i></p>
<p>MÓDULO III. Órdenes del amor, sistema familiar-institución educativa</p>	<p>Órdenes del amor. Vínculos escuela, familia y sociedad.</p>	<p><i>Aplicar los órdenes del amor en lo personal, facilitó comprender como aplicarlos en la escuela, familia y sociedad.</i></p>
<p>MÓDULO IV. El genograma fuente de información familiar</p>	<p>Información transgeneracional. Relacional.</p>	<p><i>Hacer el genograma permitió tener información que desconocía de mi sistema familiar.</i></p>
<p>MÓDULO V. Vínculo docente-institución-estudiante-contenidos curriculares</p>	<p>Contenidos curriculares. Integración con las áreas académicas</p>	<p><i>Con este módulo se pudo evidenciar que los contenidos, asignaturas del currículo escolar están vinculados con el sistema familiar.</i></p>
<p>MÓDULO VI. Estrategias sistémicas para abordar los contenidos curriculares</p>	<p>Técnicas convencionales vs Estrategias sistémicas. Proyecto de aprendizaje. Áreas académicas. Estrategias de evaluación.</p>	<p><i>Las estrategias sistémicas aplicadas en todas las áreas académicas permiten que el estudiante mejores su proceso de aprendizaje. Un docente sistémico permite integrar la familia al proceso de aprendizaje en el aula.</i></p>

<p>MÓDULO VII. Movimiento pedagógico con el enfoque sistémico-fenomenológico</p>	<p>Vínculos y la naturaleza de las relaciones entre la institución y la familia. Abordaje de la complejidad del acto educativo fenomenología de la diversidad en el aula. Movimientos pedagógicos Intervenciones terapéuticas.</p>	<p><i>El aula de clase puede considerarse como un laboratorio fenomenológico con la diversidad situaciones complejas en el proceso de enseñanza y aprendizaje.</i></p>
<p>MÓDULO VIII. El sistema educativo y el sistema familiar, campos de exclusión o campos de inclusión.</p>	<p>Relaciones de actores educativos. Inclusión. Exclusión.</p>	<p><i>Mediante las relaciones con los distintos actores escolares, se puede inferir que muchas veces la escuela excluye a la familia del sistema escolar. Y otra situación frecuente ante situaciones de inclusión y exclusión el estudiante lo expresa con su bajo rendimiento estudiantil.</i></p>
<p>MODULO IX. Evaluación sistémica integral</p>	<p>Evaluación integral. Técnicas e instrumentos.</p>	<p><i>Definitivamente el estudiante es un ser integral por lo tanto así debe evaluarse en todas sus competencias y con todo su sistema familiar.</i></p>

Fuente: Las autoras (2023)

Entre los hallazgos encontrados con los testimonios de los participantes en el proceso de formación durante el diplomado, se resalta que la pedagogía sistémica sirve para tratar diversos temas personales limitantes en el proceso de aprendizaje que se sustentan y provienen del sistema familiar. En cuanto a los temas de aprendizaje curriculares en distintas asignaturas de la escuela, se encontró mayor énfasis especialmente la matemática que tiene que ver con papá y el área de lengua, idiomas y

literatura con la relación de mamá, entre otras asignaturas que ocasionan bajo rendimiento estudiantil.

La pedagogía sistémica es una disciplina que permite contextualizar el ámbito educativo con todos los miembros que hacen vida escolar, en el proceso de aprendizaje se encontró que el rol de la familia y los padres son muy importantes. En cuanto al proceso de interacción con el maestro cada uno de los integrantes deben ubicarse en su rol.

Por otra parte, es importante considerar los aportes de los fundamentos de las constelaciones familiares, teoría que toma en cuenta las derivaciones de la física cuántica, la teoría de sistema, los campos mórficos, la información transgeneracional, la neurociencia y el método fenomenológico. Aportes que complementan la intervención y resolución de los nudos críticos que impiden y obstaculizan el proceso de aprendizaje.

Se pudo evidenciar que los participantes lograron cambiar su visión particular de cada uno de los elementos del sistema familiar por una visión integral, holística, con una capacidad de mirar al estudiante con todo su sistema familiar, así el docente puede hacer diagnóstico de porqué el estudiante tiene bajo rendimiento estudiantil.

Conclusiones preliminares

Como primera conclusión preliminar en el marco del objetivo general, se logró desarrollar la propuesta de formación en pedagogía sistémica en nueve (9) módulos con los contenidos: fundamentos teóricos de la pedagogía sistémica con el enfoque de Hellinger (2021), los órdenes del amor, sistema familiar-institución, el genograma, los vínculos docente-institución-estudiante-contenidos, las estrategias sistémicas para abordar los contenidos curriculares, el sistema escolar, el sistema familiar y campos de exclusión o de inclusión.

En función al alcance de la formación se puede decir que, cada participante en la durante el desarrollo modular con temas sistémicos, llevó su proceso individual asentido mediante la reflexión, tomó consciencia sobre la importancia de conocer la historia de la familia mediante el genograma y la práctica de los órdenes del amor: todos pertenecen, equilibrio y jerarquía para la aplicación exitosa en la pedagogía sistémica.

Respetar el orden de ubicación sistémico y los vínculos con cada rol desempeñado en el sistema familiar y sistema escolar, además desarrollar como docente una visión integral para con el estudiante con inclusión de los miembros de su sistema familiar presentes y ausente, en beneficio del proceso de aprendizaje con respeto a sus valores y destino familiar.

Referencias bibliográficas

- Castillo, Carola. (2015). **Ecos del pasado. Trabajo terapéutico sistémico en constelaciones familiares**. Séptima edición. DC Media and Communication, Inc.
- Corbera, Enric. (2015). **El arte de desaprender. La escuela de la Bio-neuroemoción**. Primera edición. Ediciones El Grano de Mostaza. Barcelona, España.
- Cordero, Maita. (2012). **Manual práctico de pedagogía sistémica: Un itinerario para introducir la mi-**

- rada sistémica en el aula.** México: Grupo Cudec®
- Duque, Recadero. (2000). **Disciplinaria, interdisciplinaria, transdisciplinaria: Vínculos y límites.** Semantic scholar.
- Garriga, Juan. (2006). **¿Dónde están las monedas?** Barcelona. España. Rigden Institut Gestalt.
- González de Pirela, Nelia y Zabala de Torres, Carmen. (2022). Propuesta de formación docente en pedagogía sistémica para estudiantes universitarios. Carreras de Educación inicial y Educación básica. En: **Edificando Identidades desde la Investigación, Emprendimiento y Cooperación.** (pp. 846-852). LUZ. VAC. Redieluz. Maracaibo-Venezuela. Ediciones Astrodata. Disponible en: <https://zenodo.org/records/7983064>. Recuperado el 14 de junio de 2023.
- González de Pirela, Nelia; Torres, Isabel Torres; Silva, Marianela; Gutiérrez, Marllelis; Idrovo, Paola e Hinojosa, Lady. (2022). Propuesta de formación docente centrada en investigación y neuroeducación para estudiantes universitarios de la carrera Educación del Ecuador. En: **Edificando Identidades desde la Investigación, Emprendimiento y Cooperación.** (pp. 700-711). LUZ. VAC. Redieluz. Maracaibo-Venezuela. Ediciones Astrodata. Disponible en: <https://zenodo.org/records/7983064>. Recuperado el 14 de junio de 2023.
- Hellinger, Berth. (28 de noviembre de 2021). **Los órdenes del amor.** UNIR. La Universidad en Internet. Revista. Disponible en: <https://www.unir.net/salud/revista/pedagogia-sistemica/#:~:text=La%20pedagog%C3%ADa%20sist%C3%A9mica%20es%20un,las%20instituciones%20y%20las%20familias>. Recuperado el 07 de junio de 2023.
- Henaó, César; García, David; Aguirre, Elkin; González, Arturo; Bracho, Rosa; Solorzano, José y Arboleda, Adriana (2017). Multidisciplinaria, interdisciplinaria y transdisciplinaria en la formación para la investigación en ingeniería. **Revista Lasallista de investigación.** Vol. 14. N° 1, pp. 179-197. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/695/69551301017.pdf>. Recuperado el 05 de mayo de 2023.
- Hernández-Sampieri, Roberto. (2019). **Metodología de Investigación.** México: McGraw Hill Interamericana de Editores S. A.
- Malpica, Angélica y Cañizales, Fernando. (2012). **Los colores del talento. Colección Inteligencia Transgeneracional.** México: Grupo Cudec®.

- Malpica, Angélica (20 de enero de 2017). **La Pedagogía Sistémica Cudec con el enfoque de Bert Hellinger**. Zentrum. La mejor decisión de tu vida. Disponible en: <https://pedagogiasistemicamadrid.es/pedagogia-sistemica-cudec-con-el-enfoque-de-bert-hellinger/>. Recuperado el 17 de abril de 2023.
- McGoldrick, Mónica y Gerson, Randy. (2000). **Genograma en la evaluación familiar**. Colección Terra Familia. Barcelona. España: Editorial Gedisa.
- Olvera, Angélica; Traveset, Mercé y Parellada, Carles. (2011). **Sintonizando las miradas. Soluciones amorosas y breves a los conflictos entre la institución y la familia**. México: Grupo Cudec®.
- Ramírez, Santiago. (2013). **Actividades sistémicas: Ficha N° 4. El escudo de mi familia**. México: Cudec.